

TUGAS AKHIR SEMESTER
PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
PROBLEMATIKA SOSIALNYA

Disusun guna untuk memenuhi tugas Mata Kuliah “Agama Islam”

Dosen Pengampu

Safari Hasan, S.IP, MMRS

Disusun Oleh:

Wulan suci Rahmadani (10227135)

PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS KESEHATAN
INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI
2025

Abstrak

Pernikahan beda agama merupakan salah satu isu yang menimbulkan kontroversi dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam perspektif hukum Islam. Perdebatan terkait keabsahan pernikahan beda agama terjadi di kalangan ulama, dengan beberapa pendapat yang membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, namun secara umum, mayoritas ulama menolak praktik pernikahan beda agama. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama masing-masing, sehingga perkawinan beda agama seringkali tidak dapat dicatatkan secara resmi di lembaga peradilan agama. Problematika sosial yang timbul dari pernikahan beda agama meliputi ketidakpastian status anak, hak waris, dan perwalian yang dapat menimbulkan konflik di masa depan. Selain itu, berbagai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan beda agama antara lain hamil di luar nikah, ketidakpedulian terhadap agama dan hukum, serta pengaruh harta dan status sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji literatur yang relevan dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama memiliki implikasi hukum dan sosial yang cukup kompleks, baik dari sisi agama maupun dari sisi negara. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh dan kesadaran hukum bagi masyarakat sangat diperlukan agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya sah secara administrasi tetapi juga sah menurut syariat Islam dan tidak menimbulkan konflik sosial.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Hukum Islam, Problematika Sosial, Hukum Positif

Pendahuluan

Permasalahan kawin beda agama adalah permasalahan yang krusial, tepatnya pada tahun delapan puluhan dipandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan ummat Islam. (Karsayuda, 2006, hal. 3-4) Di kutip dari jurnal Sanawiah Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosio kultural, agama maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Sekarang ini, jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan. (Sy, 2020)

Perkawinan sudah merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan

memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia.

Perkawinan lintas agama dan atau beda agama dikalangan Islam menjadi topik perdebatan pro dan kontra, khususnya di Indonesia. Bagi semnetara kalangan yang mendukung keboehan perkawinan beda agama secara umum berpendapat bahwa kebolehan itu berdasarkan sitiran ayat yang menyatakan kehalalan "Ablul Kitab", yaitu mereka yang mengikuti salah satu ajaran agama Samawi. Dan bagi yang mengharamkan perkawinan seorang muslim kepada non-muslim pun juga berargumentasi dengan Nash yang di pahami sebagai larangan bahkan kelompok ini cenderung menyamakan "Ahli Kitab" dan "Musyrik". (Atrizal, 2024)

Sementara dalam agama islam, pernikahan dipandang sebagai salah satu ibadah. Menurut Imam Syafii sebagaimana dikutip dari Idris Ramulyo berpendapat bahwa pernikahan adalah sebuah akad dan menjadi jalan untuk menghalalkan hubungan badan (seksual) antara laki-laki dengan perempuan. Pendapat yang lain disebutkan oleh Imam Hanafi, menurutnya pernikahan merupakan akad memiliki, dan diperbolehkan bersenang- senang secara sengaja. Artinya, akad tersebut menjadi syarat kehalalan bagi seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan yang dinikahinya.

Dengan demikian, maka pada hakikatnya pernikahan merupakan ikatan dzahir dan batin antara laki-laki dengan Memiliki tujuan untuk perempuan. membina keluarga sejahtera dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Melihat begitu besar orientasi yang ingin dicapai dari sebuah pernikahan. Maka pelaksanaan pernikahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dan setiap pernikahan harus berlandaskan kepada setiap aturan. Baik aturan kenegaraan maupun aturan keagamaan. (Lukman Hakim, 2022)

Ada banyak factor pernikahan beda agama yang terjadi dilingkungan kita sebagai fakta sosial yaitu sebagai berikut: (Horton Paul B,2023)

1. Hamil diluar nikah

Hamil diluar nikah menjadi factor utama dalam pernikahan beda agama. Kerap kali remaja yang dimabuk asmara menjalin huubungan yang sudah dilarang keras oleh agama islam yaitu pacaran. Remaja yang terbuai nafsu dan tidak bisa mengkontrol hawa nafsu membuat perbuatan yang tidak diinginkan terjadi. Didukung dengan adanya kedua belah pihak keluarga yang tidak merelakan anaknya masuk agama islam ataupun menjadi murtad. Alhasil mau tidak mau pernikahan beda agama pun dipaksakan untuk dibenarkan dengan melakukan pernikahan siri yang hanya di sahkan oleh pemuka agama yang memang mendukung pernikahan beda agama tersbut ataupun disahkan dengan melangsungkan pernikahan diluar negeri

2. Tidak menganggap penting agama

Walaupun agama dikatakan pedoman hidup seseorang dalam menjalankan kehidupannya, banyak juga dijumpai orang yang menganggap agama hanyalah pilihan bukanlah kebutuhan. Hal ini lah yang membuat pernikahan beda agama terjadi dan semangkin banyak disekitar kita.

3. Tidak menganggap penting hukum yang berlaku

Walaupun negara Indonesia adalah negara hokum dan demokrasi, namun masih banyak juga masyarakat yang menyepelekan hokum di negara ini. Apalagi dalam hal pernikahan agama, banyak masyarakat melakukan banyak cara untuk mengesahkan hal terlarang tersebut demi hawa nafsu semata walaupun mereka tau ataupun tidak tau hokum yang berlaku tersebut.

4. Banyaknya harta

Sakin banyaknya harta seseorang melakukan segala hal sesuka hati. Mereka yang banyak harta mengesahkan pernikahan mewahnya diluar negeri. Namun demikian, Banyaknya harta kekayaan baik berupa uang ataupun hal lain, tetap tidak bisa membayar hokum Allah yang berlaku untuk setiap umatnya. (Rini Wahyuni Siregar, 2023)

Metodologi

Penelitian ini mengadopsi metode kepustakaan, yang sering dikenal sebagai penelitian *library research*. Metode ini dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, termasuk membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Ada empat ciri utama yang perlu diperhatikan dalam penelitian kepustakaan ini. Pertama, peneliti berinteraksi langsung dengan data tertulis, baik dalam bentuk huruf

maupun angka, tanpa melakukan observasi di lapangan. Kedua, data pustaka yang digunakan sudah tersedia, sehingga peneliti tidak perlu terjun ke lapangan; informasi yang dibutuhkan dapat diakses dari sumber-sumber yang ada di perpustakaan. Ketiga, data yang diperoleh umumnya bersifat sekunder, yang berarti peneliti mengambil informasi dari sumber lain, bukan dari hasil pengumpulan data primer di lapangan. Keempat, data kepustakaan tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui analisis berbagai jurnal, buku, dokumen, dan sumber informasi lain yang dianggap relevan dengan kajian yang dilakukan. (Supriyadi, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab: yang berarti (menikahinya) dan kadang-kadang dapat atau (mencampurinya). Nikah dapat berarti pula diartikan (akad) dan (campur). Secara etimologis, nikah (berasal dari bahasa Arab) berarti berhimpun. Adapun kata kawin sendiri adalah penyebutan lain dari nikah dalam bahasa Indonesia. Secara terminologis, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi. (Sakban Lubis, 2022). Manusia hidup di muka bumi ini mempunyai tujuan diantaranya untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara melangsungkan perkawinan. (Kartolo, 2006). Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hidup bersama dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Perkawinan adalah suatu peristiwa, dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami atau isteri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin, untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami-isteri, dengan upacara dan ritus-ritus tertentu (Lubis, 2022).

Nikah dalam Bahasa Arab bermakna (al-wath'u) yakni bersetubuh/berhubungan intim atau juga bisa bermakna penyambungan atau penghubungan. Sementara menurut kamus munawwir, arti lafaz nikah ialah berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama. Nikah secara Terminologi di kalangan ulama ushul berkembang dua macam pendapat tentang arti lafaz nikah, yaitu: Nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut arti majazi (metaforis) adalah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita; demikian menurut golongan Hanafi.

Dalam al-Qur'an kata nakaha dalam berbagai bentuknya terulang 23 kali, sedangkan kata zawaj dalam berbagai bentuknya ditemukan tidak kurang dari 80 kali. Dengan kedua istilah yang digunakan tersebut untuk menunjuk pernikahan dapat dikatakan bahwa pernikahan menjadikan seseorang berhimpun mempunyai pasangan. Suami adalah pasangan isteri, demikian sebaliknya, isteri adalah pasangan suami. Oleh karena itu, setiap manusia harus mempunyai pasangan hidup, tanpa pasangan hidup dunia tiada berarti (Azwir, 2021). Ketika disebutkan kata nikah dalam al-Qur'an dan sunnah tanpa disertai konteks yang lain, maka artinya adalah persetubuhan. Seperti firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 22 yang artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisaa'/4:22). (Nasution, 2025)

Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah setubuh, demikian menurut ahli ushul golongan Syafi'iyah. Meski pendapat di atas mengemukakan bahwa pada dasarnya pernikahan adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan laki laki hak memiliki penggunaan faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan atau merupakan sesuatu yang hanya berurusan dengan duniawi saja, akan tetapi perkawinan dalam Islam memiliki pandangan bahwa pernikahan tidak hanya pengaturan aspek biologis semata, melainkan persoalan psikologis, sosiologis, dan teologis. Karena didalam pernikahan, terdapat pertanggungjawaban kepada istri dan anak, masyarakat bahkan kepada Allah. (Ahmadi Hasanuddin Dardiri, 2013)

Pernikahan Beda Agama

Pernikahan yang berbeda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sama keyakinan dalam segi ketuhanan dan kepercayaan. Para ulama' berbeda pendapat mengenai pernikahan beda agama, terutama pada status pelaku yang melaksanakan pernikahan beda agama sebagai musrik, ateis maupun ahli kitab. Dalam tafsirnya, Ahmad Musthofa al Maraghi mendeskripsikan musrik merupakan seseorang yang tidak mempunyai kitab dan tidak percaya Nabi Muhammad utusan Allah.

Pernikahan beda agama tidak diatur didalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilarang bahkan pada Kompilasi Hukum Islam dimasukkan dalam bab larangan perkawinan yaitu pada pasal 40 dan pasal 44. Para ulama' fiqih

beberapa menyatakan dimungkinkannya suatu pernikahan beda agama yaitu laki-laki islam dengan wanita ahli kitab, yang menurut beberapa berpendapat merupakan seseorang yang berkeyakinan yahudi dan nasrani. Dbolehkannya lelaki muslim menikahi perempuan ahli kita merupakan karena mereka perempuan yang beorientasi pada wahyu Allah yang berupa kitab suci. Hal ini berdasarkan pada al-Qur'an Al-Maidah 5:5.

Terhadap ayat tersebut an-Nawawi menerangkan menurut imam Syafi'i dbolehkannya lelaki muslim menikahi perempuan ahli kitab jika mereka beragama menurut kitab injil dan taurat sebelum adanya al-Qur'an. Namun ketika al-Qur'an sudah diturunkannya masih beragama sesuai kitab tersebut itu tidak termasuk ahli kitab. Menurut tiga madzhab lainnya yaitu madzhab Hambali, Hanafi, Maliki mengutarakan bahwa dbolehkannya lelaki muslim menikahi perempuan ahli kitab yang mana hal ini bersifat mutlak walaupun agama ahli kitab tersebut dinasakh.

Apabila dicermati peraturan pada kompilasi hukum Islam mengambil pendapat dari madzhab Syafi'i yang melihat kedudukan kitab Taurat dan Injil dinasakh karena kehadiran kitab suci al-Qur'an, sehingga pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Selain itu juga ditimbang berdasarkan kajian empiris yang mana realitanya pernikahan beda agama lebih banyak menimbulkan perbedaan dan permasalahan. Walaupun ada pelaku pernikahan beda agama yang hidup rukun dan tetap mempertahankan pernikahannya. (Mundakir, 2023)

Perspektif Hukum Islam

Jika mempelajari Fiqih Ushr, al-Hukm biasa diartikan sebagai kitab Allah yang mengatur tentang perilaku Ukhrraf yang berupa iktida (perintah, larangan, dan anjuran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu) dan taqir. (Kemampuan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau Wad', yaitu suatu keputusan, kondisi atau hambatan/mani' yang menentukan sesuatu sebagai sebab.

Islam Istilah yang sering dijadikan sinonim dengan UU adalah al-Fiqh, al-Shariya atau al-Shara, dan al-Hukum. Dalam studi Barat, istilah yang umum digunakan adalah "Hukum Islam", istilah "hukum Islam" sering dijelaskan, yang mendefinisikan keseluruhan Kitab Allah yang mengatur setiap aspek kehidupan setiap Muslim.

Dari definisi tersebut kita dapat melihat bahwa: Hukum Islam dekat dengan makna al-Syariah. Oleh karena itu, kata "Hukum Islam" dalam bahasa Indonesia kemungkinan besar merupakan terjemahan dari figur bahasa Inggris. Hasbi as-Siddiqui) mendefinisikan hukum Islam sebagai berikut: Kumpulan upaya para profesional hukum dalam menerapkan syariat

sesuai kebutuhan masyarakat Definisi yang diberikan Hasbi lebih mirip dengan Al-Fiqh dibandingkan syariat. Hukum Islam memiliki lima ciri dasar yang dimilikinya. Pertama, bersifat dimensional. Kedua, adil. Ketiga, bersifat individualistis dan sosial. Keempat, bersifat inklusif. Kelima, bersifat dinamis. Lima ciri dasar yang menunjukkan hakikat hukum Islam yang sebenarnya. Dimensi komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan. Hukum Islam juga adil sehingga mengarah pada sifatnya yang inklusif. Ini adalah pengertian individualistis dan sosial di mana hukum berlaku baik bagi individu maupun masyarakat. (Febrianti Hutagalung, 2023)

Hukum Pernikahan Berbeda Agama

Dalam konsep konvensional maupun kontemporer (modernis) pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim telah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Adapun pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah (baik kitabiyah maupun bukan kitabiyah) masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama syafi'iyah. Adapun ketentuan-ketentuan hukum tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah (baik kitabiyah maupun bukan kitabiyah) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum pernikahan laki-laki muslim dengan wanita bukan ahli kitab

Di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir selain ahli kitab seperti Watsani, Majusi, penyembah matahari atau bulan, murtad atau dengan istilah lain wanita musyrikah hukumnya adalah tidak sah (haram).

2. Hukum nikah laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab

Bolehnya pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli Kitab telah disepakati oleh semua Imam Mazhab. Ibnu Rusyd menyatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah yang merdeka. As-Syirazi dalam al-Muhazzab menyebutkan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita merdeka ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan orang yang masuk agama mereka sebelum adanya tabdil atau penggantian. Sedangkan al-Malibari menyebutkan bahwa kemusliman dan keahlikitaban adalah syarat bagi wanita yang dapat dinikahi oleh laki-laki muslim. Al-Jazairi menyebutkan bahwa wanita ahli kitab yang boleh dinikahi tidak disyaratkan kedua orang tuanya harus ahli kitab, berbeda menurut as-Syafi'iyah dan Hanabilah yang mensyaratkan kedua orang tuanya harus ahli kitab. (Ghazali, 2024)

Problematika Sosialnya

Perkawinan antar agama di Indonesia menjadi isu yang timbul di masyarakat dan menimbulkan berbagai macam problematika. Berikut adalah problematika yang muncul diperkawinan berbeda agama di Indonesia, yakni:

1. Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan di Indonesia menetapkan suatu pernikahan diakui sah jika dikerjakan tepat dengan adat agama serta keyakinan yang dianut oleh individu masing-masing. Namun, ada kebingungan ketika pasangan dengan agama yang berbeda ingin menikah, karena Pengadilan Agama dapat menolak permohonan mereka berdasarkan aturan hukum Islam yang membatasi perkawinan antara perseorangan dengan keyakinan agama yang beraneka ragam.

Dalam perkawinan antar agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan menjelaskan yang dianggap sah jika dikerjakan searah dengan hukum agama tersendiri secara individu dan kepercayaannya. Namun, hal ini menjadi masalah ketika pasangan mempunyai kepercayaan berbeda ingin menikah, karena permohonan mereka dapat ditolak oleh Pengadilan Agama dengan alasan hukum Islam yang membatasi perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang beda.

2. Perspektif Hukum Islam

Pada hukum Islam perkawinan berbeda agama memiliki berbagai aspek. Pertama, dari segi syariat, hukum Islam menyatakan jika perkawinan seorang wanita muslimah dengan lelaki non-muslim baik ahlul kitab ataupun musyrik tidaklah formal. Dalam sistem peradilan agama, hukum Islam merupakan acuan utama hakim pengadilan agama sebagai penjaga kedaulatan hukum Islam. Hakim pengadilan agama harus mematuhi aturan hukum Islam, termasuk dalam hal perkawinan beda agama. Sistem hukum di pengadilan berbasis agama mengikuti paradigma positivisme hukum, yang mengharuskan para praktisi hukum Islam, termasuk hakim, untuk bekerja dengan paradigma positifistik.

Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentukan perkawinan berbeda agama dianggap tidak sah dan haram.⁷ Fatwa ini menjadi pedoman dan payung hukum bagi umat Islam.

3. Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan yang membantu mengatasi isu perkawinan beda agama, sebagaimana yang dideskripsikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2003 yang menunjukkan panduan kepada hakim dalam

mengadili kasus-kasus pengajuan pencatatan perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Keputusan Mahkamah Agung dalam hal perkawinan beda agama membantu memecahkan masalah yang timbul di dalam sistem peradilan berbasis agama.

Salah satu putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2003 mengenai Pedoman Buat Hakim Dalam Memproses Permintaan Penulisan Perkawinan Antar Wakil Agama serta Kepercayaan yang Beraneka Ragam.

4. Akibat Hukum

Akibat hukum pada perkawinan antar agama, seperti warisan dan status anak, dapat berbeda antara suami dan istri, serta antara anak-anak mereka. Berikut merupakan dampak hukum yang ada dari perkawinan antar agama:

- a. Warisan Di hukum Islam, terdapat larangan yang jelas oleh orang Muslim untuk mewarisi non-Muslim. Namun, dalam keputusan perdata, tiada ketentuan yang spesifik untuk pembagian harta warisan antara suami dan istri. Perihal ini mengakibatkan perbedaan status aset antara suami dan istri didalam perkawinan beda agama.
- b. Status Anak Anak yang terbentuk dari pernikahan antar agama dianggap tidak memiliki legitimasi hukum, mengingat pernikahan orangtua mereka tidak diakui secara resmi. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki koneksi hukum yang sah dengan ayah, dan cuma mempunyai ikatan hukum data dengan ibu saja.
- c. Perwalian Dalam perkawinan beda agama, perwalian anak dapat menjadi sumber konflik antara orang tua, karena mereka mungkin bersaing untuk memengaruhi agama anak sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dampaknya, anak tersebut mungkin terpaksa mengorbankan agama salah satu dari orang tuanya. Hal ini dapat berdampak pada hak waris dan wali dari anak tersebut, karena pemahaman agama yang berbeda antara orang tua dapat memengaruhi hak-hak hukum dan kewenangan mereka dalam menjalankan peran sebagai wali dan penerima warisan anak. (Dhevanda Ashar Evrast Avrival, 2024)

Kesimpulan dan Saran

Pernikahan beda agama dalam Islam secara umum dilarang, khususnya bagi perempuan muslimah yang menikahi laki-laki non-Muslim. Mayoritas ulama menegaskan bahwa praktik ini bertentangan dengan syariat dan berpotensi menimbulkan problematika hukum dan sosial, seperti status anak yang tidak sah secara agama, permasalahan hak waris, dan perwalian. Dalam

hukum positif Indonesia, pernikahan beda agama juga sulit dilegalkan secara formal karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Problematika sosial yang muncul dalam masyarakat mencerminkan kurangnya pemahaman hukum dan rendahnya kesadaran agama dalam pengambilan keputusan pernikahan.

Perlu adanya edukasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang hukum pernikahan dalam Islam dan dampak sosial pernikahan beda agama, baik melalui lembaga pendidikan, tokoh agama, maupun media. Pemerintah diharapkan mempertegas regulasi mengenai pernikahan beda agama agar tidak menimbulkan celah hukum yang membingungkan. Selain itu, penyelenggaraan konseling pra-nikah lintas agama menjadi penting agar calon pasangan memahami secara komprehensif dampak dan konsekuensi dari pernikahan beda agama dalam aspek agama, sosial, dan hukum.

Daftar Pustaka

- Ahmadi Hasanuddin Dardiri, M. T. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM. *KHAZANAH*, Vol. 6 No.1.
- Atrizal, S. N. (2024). Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1.
- Azwir. (2021). *Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha*. Banda Aceh: Tesis Pascasarjana Uin Ar-Raniri Banda Aceh.
- Dhevanda Ashar Evrast Avrizal, d. (2024). Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 1.
- Febrianti Hutagalung, d. (2023). Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Persektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Al Fuadiy (Hukum Keluarga Islam)*, Vol. 5 No. 2.
- Ghazali, T. (2024). Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No. 1.
- Lubis, S. (2022). *Poligami Di Tinjau Dari Berbagai Aspek*. Makassar: Penerbit Yayasan Barcode.
- Lukman Hakim, I. d. (2022). Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hadits. *Jurnal Cerdas Hukum Volume 1. No. 1*.
- Mundakir, M. F. (2023). Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus). *JIMSAYA: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2 No. 2.

- Nasution, S. L. (2025). Seminar Nasional Universitas Dharmawangsa 2025 "Penguatan Moderasi Beragama Pada Perguruan Tinggi" Nikah Beda Agama Perspektif Hukum Islam Analisis. *Mahasiswa Fakultas Agama Islam*. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Rini Wahyuni Siregar, d. (2023). Pernikahan Beda Agama Sebagai Fakta Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam. *AT-TARBIYAH: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam, Vol. 1 No. 1*.
- Sy, A. F. (2020). Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 Issue II*.